

COMITÉ DE ETICA DE INVESTIGACION HUMANA UNIVERSIDAD DE GRANADA**SOLICITUD DE INFORME PARA TESIS DOCTORAL**Datos del Investigador/Doctorando:

Nombre y Apellidos: NIXON ALIRIO MEDINA TALERO		PASAPORTE: BF685026
Dpto.: Didáctica y Organización Escolar.	Centro/Facultad: Ciencias de la Educación.	
Puesto/Cargo: Estudiante de Doctorado		
Dirección: Calle Baja de San Ildefonso 22. 18010 Granada.		
Teléfono: 664071332	Fax:	e-mail: nixonmedina@correo.ugr.es

Datos del Director/es de la tesis:

Nombre y Apellidos: Jesús Domingo Segovia		DNI: 24152930D
Dpto.: Didáctica y Organización Escolar.	Centro/Facultad: Ciencias de la Educación. Universidad de Granada.	
Puesto/Cargo: catedrático de Universidad		
Dirección: Campus de Cartuja, S/N 18071 Granada		
Teléfono: 699463646	Fax:	e-mail: jdomingo@ugr.es

Datos del Director/es de la tesis:

Nombre y Apellidos: Rosa Nidia Tuay Sigua		PASAPORTE: AP462448
Dpto.: Licenciatura en Física	Centro/Facultad: Ciencia y Tecnología.	
Puesto/Cargo: Profesora titular.		
Dirección: Cl 72 #11-86, Bogotá, Colombia		
Teléfono: 00573012838411	Fax:	e-mail: rtuay@pedagogica.edu.co

Datos del Director/es de la tesis:

Nombre y Apellidos:		DNI:
Dpto.:	Centro/Facultad:	
Puesto/Cargo:		
Dirección:		
Teléfono:	Fax:	e-mail:

Título de la tesis:	La Formación del Profesor de Ciencias Naturales a Partir de la Composición Mimética del Relato y el Acto Ético.

INFORMACION SOBRE EL PROTOCOLO EXPERIMENTAL

- Remitir memoria o resumen de la tesis doctoral en formato pdf.
- Se recomienda ver y chequear los puntos de la **plantilla de evaluación** y de la **guía rápida** que correspondan en la web del Vicerrectorado de Investigación, Comité de Ética, en la sección de impresos (<http://investigacion.ugr.es/pages/etica/impresos>), pues sirve de pauta y evita modificaciones y retrasos eludibles.
- **Requiere o solicita informe de otro Comité de Ética: Sí, NoX (tache lo que proceda).**
En caso afirmativo, indique cuál o cuáles
.....y adjunte el informe si lo tiene o la solicitud del mismo.
- Incluir (tener en cuenta si procede y añadir lo que se considere oportuno):
 - Hipótesis y objetivos.
 - Material y Métodos:
 - Descripción de la muestra (especificando reclutamiento, tamaño, características del grupo control si lo hubiera, etc...).
 - Metodología y experiencia del grupo de investigación. Resumir el método. Indicar un máximo de 5 referencias bibliográficas relacionadas con los antecedentes del trabajo y el método, preferiblemente del propio equipo investigador.
 - Beneficios esperados.
 - ¿Existe algún tipo de contraprestación y/o seguro para los participantes?
 - Posibles efectos indeseables o secundarios.
 - Consentimiento informado (*Imprescindible adjuntar el modelo a emplear, para poder realizar la evaluación*).
 - Hoja de información facilitada a los participantes (*Imprescindible adjuntar el modelo a emplear para realizar la evaluación*).
 - Derecho explícito de la persona a retirarse del estudio. Garantías de confidencialidad.

*Caso de no existir referencias que avalen la metodología, deberá incluirse una descripción detallada del procedimiento experimental a seguir.

Firma

Fecha 21 de Julio de 2025

Nixon Alirio Medina Talero
Nombre y apellidos (Investigador responsable)

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Esta investigación doctoral se realiza en colaboración entre: el Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia -DIE UPN- y en régimen de Cotutela con el Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada -UGR-. De esta forma su aspecto ético se rige por las normativas vigentes y expuestas por la Universidad de Granada, España, consagradas en el Decreto 8/2020, de 30 de enero, y por las vigentes en Colombia. Los participantes son colombianos y las entrevista semiestructuradas sobre la trayectoria profesional docente se realizarán en Colombia información que queda amparada por la normatividad vigente contenida en ambas universidades.

El consentimiento informado adquiere una gran importancia desde el punto de vista ético y legal. Toda investigación que se realice debe ser explícitamente consentida y carente de toda coerción. Consentir, implica entonces reconocer la autonomía y capacidad de toma de decisión de un participante en una investigación (Maldonado, 2007). Si bien, es posible obtener un consentimiento de manera verbal, para fines legales y formales es necesario contar con un acuerdo de consentimiento informado escrito en su preferencia.

Un acuerdo de consentimiento informado permite, a todo posible participante, tomar la decisión de ser incluido o no en una investigación. Esta decisión surge al tener claridad de las implicaciones de su participación, conociendo cuáles son sus derechos dentro de esta.

Es importante, explicitar en el consentimiento la posibilidad de usar un seudónimo. Ortega (2016) aconseja, el uso de algún nombre escogido por el mismo maestro participante; en los casos en que el maestro quiera mantener su identidad visible, es importante que sepa que si existe alguna información que cree afecte su buen nombre esta puede ser retirada, previo acuerdo entre las dos partes.

El consentimiento informado elaborado para esta investigación está dividido en dos partes. Primero, un documento de descripción del proyecto y derechos del participante. El segundo, la autorización explícita, siguiendo los principios para el tratamiento de datos personales expuestos en la ley 1581 de 2012 (Habeas data): para los participantes por principio de legalidad, finalidad, libertad, transparencia, seguridad y confidencialidad, así como de retracto en cualquier momento del mismo sin perjuicio a su intimidad o afectación al buen nombre ni uso de sus datos personales en alguna parte de la tesis doctoral.

Decreto 8/2020, de 30 de enero, por el que se regulan los órganos de ética asistencial y de la investigación biomédica en Andalucía. [Documento en línea] Recuperado de: <https://ws040.juntadeandalucia.es/sedeboja/tc/31388>

Ley 1581 de 2012. Ley estatutaria para la protección de datos personales [Documento en línea] Recuperado de: <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981>

Maldonado, O. (2007). Consentimiento Informado. Pontificia Universidad Javeriana. [Documento en Línea]. Recuperado de: http://www.unal.edu.co/bioetica/documentos/conveniodoc/h1_cuarta_parte_13_consentimiento_informado.doc

Ortega, J.M. (2016). El conocimiento profesional específico del profesorado de tecnología e informática, asociado al concepto de tecnología escolar. (Tesis doctorado). Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.

Anexo. Formato de consentimiento informado.

Forma uno

<p>UNIVERSIDAD DE GRANADA</p>		
<p>Doctorado Interinstitucional en Educación -DIE UPN- Doctorado en Ciencias de la Educación -UGR- Grupo de investigación Educa-diverso Consentimiento informado Documento descripción del proyecto y derechos de los participantes.</p>		
<p>TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN</p>		
<p>La Formación del Profesor de Ciencias Naturales a Partir de la Composición Mimética del Relato y el Acto Ético</p>		
<p>ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN</p>		
<p>Estimado Maestro, usted ha sido invitado a participar en la investigación denominada: “LA FORMACIÓN DEL PROFESOR DE CIENCIAS NATURALES A PARTIR DE LA COMPOSICIÓN MIMÉTICA DEL RELATO Y EL ACTO ÉTICO”. Esta investigación se realiza en el marco del plan de estudios del Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional y en Convenio de Cotutela con la Universidad de Granada en su programa de Doctorado en Ciencias de la Educación () , bajo la dirección de la Doctora Rosa Tuya Sigua y el Doctor Jesús Domingo Segovia. El investigador responsable es NIXON ALIRIO MEDINA TALERO identificado con cedula de ciudadanía 80210499 de Bogotá, Colombia.</p>		
<p>Es necesario que, antes de tomar alguna decisión sobre la participación o no en este proyecto de investigación, usted conozca las implicaciones de participar en el mismo. Es su derecho en todo momento profundizar en cualquier aspecto que le genere dudas, pudiendo preguntar con completa libertad al investigador responsable. Nuestra intención como grupo de investigación es que la decisión de su participación en el proyecto sea una elección informada, con la plena tranquilidad de que sus datos recibirán un tratamiento profesional y bajo la normatividad vigente Ley 1581 de 2012 en Colombia y Decreto 8/2020, de 30 en España.</p>		
<p>El propósito de la investigación es “Configurar narrativas a partir de la composición mimética del relato y el acto ético que contribuyan a la formación del profesor de ciencias naturales”. Usted será uno de los profesores participantes en un estudio de caso múltiple, en el que buscamos profundizar sobre las narrativas a partir de la formación en ejercicio que involucren aspectos éticos y que puedan contribuir a los procesos de formación de profesores en la universidad (pregrado). Por esta razón, se realizarán ciclos de entrevistas en profundización grabadas en audio, su posterior transcripción y análisis; adicionalmente, se solicitará la elección de algunas narrativas para la formalización de ejercicios escriturales que serán leídos por estudiantes de pregrado que se forman en este momento como futuros licenciados en ciencias naturales (biología, química y/o física).</p>		
<p>Es importante que usted sepa que esta investigación aporta a reconocer a los profesores como los legítimos constructores de los saberes y busca aportar al reconocimiento de la labor docente.</p>		

DERECHOS COMO PARTICIPANTE EN LA INVESTIGACIÓN

La participación en este estudio es completamente voluntaria, ad honorem y respetando la normatividad vigente sobre datos personales. En ningún momento se compartirán sus datos personales con terceros, sin previa autorización. Se omitirá de la investigación datos o aspectos con los que usted no se sienta cómodo, de ninguna manera se afectará su buen nombre.

Usted tiene todo el derecho de solicitar un seudónimo para permanecer en anonimato. Si desea que su identidad se conozca en el informe, puede contar con que la información que usted nos brinde será tratada con profesionalismo y respeto. Recuerde que usted tiene el derecho de desvincularse de la investigación, con previo acuerdo escrito entre las partes. En caso de que la investigación o anexos de la investigación sean compartidos por medios digitales se realizará el aviso y se quitará cualquier información que afecte su buen nombre o imagen; de igual manera, al participar en cualquier congreso o publicar algún resultado se tratará la información de sus datos con el mayor cuidado y reserva posible.

Durante las grabaciones, entrevistas o técnicas, usted tiene el derecho de realizar las preguntas que considere necesarias. También es su derecho no contestar alguna pregunta con la que se sienta incómodo. En todo momento el investigador responsable tiene la obligación de estar atento a sus necesidades e inquietudes.

No se violará en ningún momento el principio de libertad y transparencia (Ley 1581 de 2012).

USO DE LOS RESULTADOS

Los resultados derivados de esta investigación podrán ser compartidos a disposición de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y/o por la universidad de Granada a través de los repositorios de tesis. Algunos resultados de investigación se comunicarán en congresos, seminarios o simposios nacionales e internacionales. Es posible, también, la publicación de estos en otros documentos de carácter científico. Siempre se respetarán los datos personales del participante y su buen nombre y la reserva de los entrevistados.

Probablemente, en futuras investigaciones se haga uso de algunos resultados, en caso de ser necesario la utilización de algún tipo de información se buscará una nueva autorización. Gracias por su participación.

Forma dos

<p>UNIVERSIDAD DE GRANADA</p>		
<p>Doctorado Interinstitucional en Educación -DIE UPN- Doctorado en Ciencias de la Educación -UGR- Grupo de investigación Educa-diverso Consentimiento informado Documento descripción del proyecto y derechos de los participantes.</p>		
<p>TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN</p>		
<p>La Formación del Profesor de Ciencias Naturales a Partir de la Composición Mimética del Relato y el Acto Ético</p>		

Yo, _____ he leído, comprendido y comentado el documento de descripción del proyecto derechos de los participantes, por lo tanto, tengo plena claridad de las implicaciones de mi participación en este proyecto. Como mayor de edad y en pleno uso de mis facultades, declaro que deseo participar de manera voluntaria, como estudio de caso múltiple, en la investigación denominada: LA FORMACIÓN DEL PROFESOR DE CIENCIAS NATURALES A PARTIR DE LA COMPOSICIÓN MIMÉTICA DEL RELATO Y EL ACTO ÉTICO.

Comprendo la forma en que se dará uso a los resultados de la investigación y que no se compartirá ninguna información personal con terceros, sin previa autorización explícita. En caso de no querer participar más en el proyecto, puedo hacerlo, previo aviso escrito al investigador responsable del proyecto, conservando mis garantías de confidencialidad.

Para constancia de mi decisión, firmo a los ____ días del mes ____ del año _____.

Firma y cedula del participante.

Declaración del investigador:

Yo, _____ he compartido y comentado el documento de descripción del proyecto y derechos de los participantes. He contestado las diversas inquietudes del participante y entregada copia del documento.

Firma y cédula del investigador

Entrevista semiestructurada.

Instrumento uno

Se generaron preguntas orientadoras como las siguientes que guían la construcción del relato.

1. *Profesor, narre por favor cómo fueron sus primeros años en el colegio ¿algún profesor que recuerde con agrado? ¿por qué lo recuerda así?*
2. *¿Cómo fue esa decisión de ser profesor? ¿Cómo la tomó?*
3. *¿Cómo vivió ese proceso de la universidad? Algún reto en particular que nos quiera narrar?*
4. *¿Qué recuerda de sus prácticas profesionales docentes? ¿en qué colegios las hizo? ¿Cómo eran las intervenciones con los estudiantes?*
5. *¿Recuerda el día en el que se graduó? ¿cómo fueron los primeros trabajos?*
6. *¿Cómo fue su ingreso a la educación pública? ¿hizo alguna interinidad antes de ingresar de planta al servicio estatal?*
7. *¿Qué es lo más gratificante de estos primeros años en el distrito?*
8. *¿Cuáles fueron sus mayores retos?*
9. *¿Ha continuado estudiando después de su pregrado? Narre por favor cómo fue esa decisión de seguir estudiando.*
10. *¿Cómo se ha vinculado al tema de la investigación en el aula?*

Estas son algunas de las preguntas que abren las entrevistas. A medida que transcurre el relato se van incorporando más preguntas que dependen en toda medida la información que nos va narrando el profesor entrevistado. En todo momento el profesor es validador de la información contenida en su relato. En cada sesión (tres en promedio) se le informa de los hallazgos al profesor de cada una de las entrevistas previas. Se le brinda, además, un apoyo a cada profesor, profesora, que se encuentra a continuación.

ENRIQUECIENDO LA NARRACIÓN

Objetivo: buscamos que los profesores participantes narren con la mayor cantidad de elementos disponibles sus historias de vida, para luego estas puedan ser leídas y compartidas a profesores en formación inicial en la universidad y enriquecer su práctica profesional. Usamos el modelo Mímesis I, Mímesis II y Mímesis III de Ricoeur (2001). Es decir, preconfiguración del acto narrativo; configuración del acto narrativo y reconfiguración del acto narrativo.

Profesor, profesora: a continuación encontrará algunos elementos que puede tener en cuenta para enriquecer su relato y que puede incorporar al momento de contarnos su historia.

Una parte fundamental de la metodología, de la cual depende que se puedan generar los procesos de reflexión (*Mimesis III*) en los estudiantes de licenciatura en ciencias que están cursando su práctica profesional (noveno y décimo semestre) depende de la riqueza narrativa de los relatos de los profesores en ejercicio participantes en este estudio.

Para que los profesores generen un proceso de confianza e involucren la mayor cantidad de elementos al momento de construir sus historias de vida, se presentan algunos elementos del relato.

Figura 1: elementos sugeridos para el que el profesor entrevistado los pueda tener en cuenta para conformar su relato.

Dentro de los elementos se destacan: los personajes, el nudo, el marco, el punto de vista, la temporalidad, la acción transformante, entre otros. Identificar estos elementos le sirve de apoyo al profesor a entrevistar para que pueda prefigurar el relato (*Mimesis I*).

Rápidamente se pasará a desglosar cada uno de los elementos arriba enunciados en el material de apoyo entregado:

- Personajes. Llamados con nombre propio (Juan, Carlos, Raúl) o por el rol que desempeñan al interior de la historia contada (rector, estudiante, padre de familia, hermana) incluso, animales sobre los cuales recae la acción (perro, gato, loro) encarnan las acciones al interior de la historia, generan cambios y transitan el relato, de principio a fin. Juegan un papel capital en la conformación de todo el entramado de la historia contada. Como lo expone Marguerat y Bourquin (2000) “trama y personajes son indisolubles” (p. 96). Ellos “visten el relato y le dan porte y color [...] siendo el rostro visible de la trama; la suscitan, la alimentan” (p. 95-96).
- Reflexión: durante la historia contada, existen momentos en los que el narrador realiza una pausa, un paréntesis en su relato e introduce alguna información importante. Puede tratarse de un balance, claridad, ofrecer un punto de vista retrospectivo, posición personal sobre los acontecimientos de la historia. Estas pausas son fundamentales ya que nutren el relato y lo revisten de, por ejemplo, una postura personal con respecto a determinada situación.
- Marco: Las acciones de los personajes, al interior de la historia contada, se desenvuelven dentro de un lugar (colegio, salón de clases, su hogar materno, patio del colegio, rectoría, universidad, etc.) y un entorno social concretos (una ciudad que por las características del relato resulta determinante, el grupo de amigos, compañeros de trabajo, grupos urbanos concretos, etc.). Este conjunto de características, junto a la temporalidad (tiempo narrado) constituyen las circunstancias de la historia contada y componen el marco en el que se desenvuelve la narración.
- Nudo: es el elemento desencadenante del relato que introduce una tensión narrativa, dificultad a resolver, problemática, algo que le preocupa al narrador solucionar mediante el rodeo de todo el relato. Brinda un desequilibrio de una situación inicial que se plantea pasando a su complicación. Desde la detección del nudo por parte del entrevistador, este se convierte en un referente porque plantean un punto en donde se puede ver un “hacia abajo” que constituye el elemento previo al nudo, es decir, la *situación inicial*, y un “hacia arriba” en donde se ubican la *acción transformante*, el *desenlace* y la *situación final*; los cinco constituyen los elementos clásicos de la trama (Marguerat y Bourquin, 2000; Medina, 2014).
- Interacción: para que exista narración, deben existir personajes y consecuentemente acciones dentro de la historia, una concatenación de hechos, una temporalidad en donde acontecen los personajes de la historia, además del nudo (componente de la trama). Por existir acciones, se describen interacciones entre los personajes de la narración. La interacción, en estos términos, da cuenta de lo que acontece entre los personajes de la historia contada. Relaciones de poder, entre iguales, ayuda, consultas, indiferencia, conflicto, diálogos, negociaciones, partidas, etc.
- Emocionalidad: hace referencia a los sentimientos que se desarrollan al interior de la historia contada. El narrador es capaz de enunciar diversas emociones por las cuales transita el

protagonista de la historia, incluso las emociones que poseen sus personajes a lo largo de toda la narración, esto para enriquecer la trama, sentar una posición, tomar postura frente a un acontecimiento, entre otras. La alegría, orgullo, tristeza, indiferencia, desolación, esperanza, anhelo, abandono, rabia son algunas de las emociones que los personajes al interior de la historia contada pueden desarrollar y que nutren la trama de la historia y que sabemos de ellas gracias al detalle que nos ofrece el narrador.

- Tiempo: La narración se ubica en una temporalidad en la que se desarrollan los hechos contados en la historia. La duración de los eventos acontecidos puede ir en días, meses, años, segundos, temporadas, en determinada fecha o en un mes específico. Estos son ejemplos y su despliegue en la narración viene dado por la importancia concedida por el autor del relato a los eventos que quiere comunicar. Por ejemplo, un narrador puede dedicar 40 minutos de su relato a describir lo que aconteció durante 3 minutos en los que estuvo en peligro su vida, o dedicar apenas una oración a lo que le aconteció durante una época de su vida sin importancia.

Con estas herramientas, se espera ubicar al profesor que nos comparte sus narraciones para que, haciendo un ejercicio hermenéutico de su propio acontecer en el mundo, seleccione (lo mejor posible) y según él lo considere, aquellas narraciones que mejor caracterizan su trayectoria profesional.

Fin del instrumento uno

Las narraciones se recogen en audio y se transcriben en formato Word, se validan con el entrevistado para evitar mal interpretaciones y buscar aclaraciones pertinentes. Luego se seleccionan los acápites que se sugiere puedan ser compartidas con los estudiantes de licenciatura en ciencias naturales para que éstas puedan ser leídas y comentadas por ellos en grupos focales. Se espera que los profesores participantes que son seleccionados por muestreo intencionado sean entre 7 y 10 profesores.

Instrumento dos

Constituido por las narraciones que se obtienen del instrumento uno. Es una narración (Mímesis II, o configuración del acto narrativo) a manera de historia de vida en la cual cada profesor refleja su recorrido pedagógico. Estas narraciones serán leídas por estudiantes de licenciatura en ciencias naturales que estén cursando su práctica profesional (octavo a décimo semestre), serán comentadas por escrito y luego serán socializadas en un grupo focal. Se espera que participen un total de 3 a 5 estudiantes. Tanto los comentarios escritos como los orales serán analizados para estudiar el acto ético, la polifonía, la identidad profesional docente, el excedente de sentido, entre otros (Bajtín, 1997). Una vez contruidos los

hallazgos, se procederá a contactar a los profesores que brindaron sus relatos para el proceso, se compartirá con ellos los hallazgos del proceso y se profundizará en aquellos a los que se pueda dar lugar. Una vez ellos validen los análisis y que se sienten cómodos con los hallazgos, se procederá a la redacción de los informes finales, dado que este cierre hermenéutico es fundamental para legitimar la estructura de los análisis y la construcción de sentido. En cualquier momento de la investigación cualquier participante, sean profesor que relata su experiencia o estudiante de licenciatura, que manifiesto no seguir en el proceso lo podrá hacer, y todo se dejará por escrito cuidando siempre su buen nombre e integridad personal.

Tanto los grupos focales, como las últimas entrevistas realizadas a los profesores serán transcritas a formato Word para poder ser analizadas después.

Fin de la descripción del instrumento dos

Tanto a los profesores participantes como estudiantes de pregrado se les informará y se hará el diligenciamiento del consentimiento informado expuesto en la primera parte de este documento.